

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11842081>

YOSHLARNI AXBOROT XURUJI VA MAFKURAVIY TAHDIDLARDAN ASRASH MASALALARI

Kozimov Azizjon Nozim o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

3-bosqich talabasi

kozimovaziz2103@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada bugungi globallashuv asrining axborot xurujlarini yoshlar hayotiga ta'siri, ularning turli mafkuraviy tahdidlari haqida so'z boradi. Hamda informatsion tahdidlarni oldini olish va ularga qarshi kurashishga oid masalalar turli hayotiy misollar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: *internet, axborot, globallashuv, g'oya, qadriyat, madaniyat, yoshlar, informatsion xuruj, tahdid, informatsion madaniyat, intellektual madaniyat.*

ISSUES OF PROTECTING YOUNG PEOPLE FROM INFORMATION ATTACKS AND IDEOLOGICAL THREATS

ABSTRACT:

This article talks about the impact of information attacks on the lives of young people in the modern era of globalization and their various ideological threats. Also, various life examples highlight issues related to preventing and combating information threats.

Keywords: *internet, information, globalization, idea, value, culture, young people, information attack, threat, information culture, intellectual culture.*

XXI asrni internetsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugun internet xizmati davlatlarning strategik vazifalarini bajarishda faol ishtirok etmoqda. Yovuz kuchlar esa bundan salbiy axborotlarni tarqatishda foydalanishmoqda. Buning natijasi o'laroq yurtimizda yoshlar orasida bir qancha salbiy hodisalar ham uchrab qolmoqda. Masalan: g'arb yashash tarziga xos, lekin o'zbek mentalitetiga zid g'oyalar, qarashlarning yoshlarga ta'siri (ma'naviy begonlashuv); turli mazmundagi tekshirilmagan axborotlar (bo'htonlar)ning keng tarqalishi kuzatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Dunyo shiddat bilan o‘zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna solayotgan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo‘layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir”[1].

Taassufki, bugun yoshlarimizning aksariyati globallashuv tufayli Yevropa va xorijiy ma’naviy-madaniy oqimlar ta’siriga ko‘proq ishtiyoqmand bo‘lib, milliy ma’naviyatimizning hayotbaxsh, yuksak axloqiylikka asoslangan tamoyillarga ixlosmandligi sust kechmoqda. Inson qadri, mas’uliyati, axloqiga bepisandlik ba’zi yoshlarning kiyinishi, fe’l-atvori, yurish-turishida yaqqol ko‘zga tashlanib qolmoqda. Bizning nazarimizda inson qadriyati uning axloqiylikka yo‘nalgani bilan belgilanishi kerak. Darhaqiqat, bugun axborot ko‘p va tez kirib kelayaptiki ularni «hazm» qilish uchun teran tafakkur va keng dunyokarash talab etiladi. Ayniqsa internet olami farzandlarimiz e’tibori va qiziqishini tortib borayotgan bugungi davrda ayrim kompyuter o‘yinlari haqida ham shunday misollarni ketirish mumkin. Mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, internet orqali tarqatiladigan kompyuter o‘yinlarining 49 foizi sezilarli darajada zo‘ravonlik va yovuzlik ko‘rinishiga ega, 41 foiz jangari (turli otishmalar va portlashlarga asoslangan) o‘yinlarda esa o‘yin qahramoni o‘z maqsadiga yetishish uchun shunday zo‘ravonlik va yovuzlik sodir etadi. 17 foiz o‘yinlarda ana shu zo‘ravonlik va yovuzlikning o‘zi bosh maqsad hisoblanadi. Turli jangovar, mentalitetimizga mos bo‘lmagan, ba’zan qahramonlik vahshiylikka o‘tib ketadigan bu kabi o‘yinlar farzandlarimiz axloqiy-estetik tarbiyasiga to‘g‘ri ta’sir ko‘rsata oladi deya olmaymiz. Bir qarashda ular oddiy o‘yindek ko‘ringani bilan zo‘ravonlik g‘oyalari, yovuzlik kayfiyatini uyg‘otishi juda ko‘p salbiy oqibatlarga olib kelgani xususida hayotiy misollar ko‘plab topiladi.

Internet saytlarida yoshlarga kuchli ta’sir etuvchi axborotlarni quyidagicha tasniflash mumkin.

Birinchi toifadagi axborotlar sirasiga yot, buzg‘unchi g‘oyalar (ekstremizm va terrorchilik g‘oyalari, millatchilik, irqchilik kabilar)ni kiritish mumkin.

Ikkinchi toifadagi axborotlar esa g‘arb hayot tarziga xos, o‘zbek mentalitetiga zid odatlar va ko‘nikmalarni targ‘ib etadi. Bu ayniqsa, g‘arb yoshlarining kiyinishi, odatlarini targ‘ib qiluvchi maqolalar, kliplar, filmlarda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Uchinchi toifaga esa pornografik axborotlarni kiritish mumkin.

To‘rtinchi toifaga esa hali tekshirilmagan, o‘z isbotiga ega bo‘lmagan turli hujumkor axborotlarni kiritish mumkin.

Internet saytlaridan tarqatilayotgan bu kabi yot g‘oyalar va axborotlarni yoshlar tomonidan qabul qilinayotganligi va uning oqibatlari jahondagi barcha mamlakatlari xalqini ham tashvishga solmoqda.

Yoshlarimiz ongini egallashga qaratilgan har qanday xatti-harakatlarga, milliy manfaatlarimizga raxna solishga, ma'naviyatimizga tajovuz qilishga, umrimiz mazmuni bo'lgan tarixiy xotiramizni buzishga urinayotgan g'arazli kuchlarga qarshi doimo ogoh turishimiz darkor. Ana shundagina bizni hech kim, hech narsa o'z tanlagan yo'limizdan ortga qaytara olmaydi va biz ko'zlagan ulug'vor maqsadlarimizga albatta yetamiz.

Yurtimizga olomoncha madaniyat asosan internet tarmog'i orqali kirib kelayapti. Bu hol odob-axloq, milliy va diniy qadriyatlarga hurmat pasayishi kabi ko'plab noxushliklarni keltirib chiqaryapti. Yoshlarning hayosizlarcha kiyinishi, tanalariga rasm chizdirishi, quloq va burunlarini teshib, «zirak» taqib olishlari, qiz bolalarning o'g'il bolalarga o'xshab kiyinishi kabi «moda» unsurlari aynan internet orqali yoyilayotgani aniq.

Internetdagi g'oyaviy tuzoqlar go'yo madaniyatga o'xshashi va yoshlarga moydek yoqishi bilan ham xatarlidir. Insoniy axloqda ters olomoncha madaniyat ayrim yoshlar ongiga chang solib, ma'naviyat kushandasiga aylanmoqda. Achinarlisi, mazkur «madaniyat» ta'siriga berilib qolganini yoki uning qurboniga aylanayotganini ko'pincha yoshlar o'zlari sezmaydi.

Global axborot tizimidagi xabarlarni «filtrsiz» qabul qilish oqibatida yoshlar ongi zaharlanmoqda. Masalan, biror kerakli ma'lumotni olish maqsadida saytga kirgan yoshlarning «falonchi mashhur shaxs halokatga uchradi» kabi shov-shuvli e'longa ko'zi tushadi va beixtiyor uni ochadi. U yerda esa yana bir sayt ochiladi va unda aldanchi xabarlarning davomini o'qiydi. Shu tariqa g'o'r yoshlar g'alamislarning tuzog'iga ilinadi.

Bunday jirkanch «madaniyat» ta'siriga berilgan o'smir loqayd, hayotga yengil-yelpi qaraydigan, yurt ravnaqi va xalq tinchligiga befarq kimsa bo'lib ulg'ayadi. Shuningdek, olomoncha madaniyat tuzog'iga ilingan bolalar inson istagan ishini qilaverishi mumkin, deb biladi, ya'ni o'taketgan manqurtga aylanib qoladi.

Ijtimoiy tarmoqlarning oila va jamiyat barqarorligiga solayotgan eng katta tahdidlaridan yana biri – ulardagi muloqotlar sababli ko'plab tinch-totuv oilalar barbod bo'lib ketayotganidir.

Farzandining istiqbolini, yorqin kelajagini istaydigan har bir ota-ona tarbiya masalasiga jiddiy e'tibor bermog'i zarur. Bola tarbiyani turli kompyuter o'yinlari, internet va ijtimoiy tarmoqlardan emas, eng avvalo ota-onalaridan, bobo-momolaridan, ezgulikka, poklikka va din-u, diyonatga chaqiruvchi yaxshi kitoblardan olsin.

Insonlar qalbi va ongi uchun katta kurashlar kechayotgan globallashuv davrida yuksak ma'naviyat, odob axloq tarbiyasiga e'tiborni kuchaytirish dolzarb vazifadir. O'sib kelayotgan yosh avlodni diniy, milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ular qalbida o'z xalqi, Vataniga mehr-sadoqat tuyg'usini kuchaytirish, ularni har xil

buzg'unchi kuchlarning axborot xurujlaridan ogoh etish, munosib himoya qilishdan iboratdir.

Internetdagi axborot qurollarining universalligi, yashirinligi, dasturiy apparat amalga oshirilishi shakllarning ko'p variantliligi, ta'sirlarning radikalligi, vaqt va joy tanlash imkonining yetarliligi va nihoyat tejamli, uning juda xavfsizligini ko'rsatadi: u osongina himoya tizimiga yashirinishi mumkin, urush e'lon qilmasdan anonim shaklda hujum harakatlarini olib borishi mumkin.

Hozirgi davrda ishlab chiqarish va boshqarish, mudofaa va aloqa, transport va energetika, moliya va fan, ta'lim, OAV - barchasi axborot almashuvi jadalligiga, haqqoniylikiga, to'liqligi va tezligiga bog'liq. Shuning uchun jamiyatning axborot infrastrukturasi - axborot qurolining nishonidir.

Shuningdek, internet rangli inqiloblar davrida axborot xurujining asosiy vositasiga aylanganligini Yaqin Sharq mamlakatlarida kuzatilayotgan voqealarda ham ko'rishimiz mumkin. Rangli inqiloblar esa asosan G'arbning kuchli axborot bosimi asosida amalga oshiriladi. Rangli inqiloblarni amalga oshirishda zamonaviy va qimmatbaho elektron axborot vositalaridan keng foydalaniladi.

Globalashuv jarayonlarida informatsion tahdidlarga qarshi turish uchun avvalo fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimizda quyidagi jihatlarni shakllantirishimiz lozim:

- Axborotlarni tafakkurda analiz-sintez qilish;
- Fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish;
- O'z pozitsiyasini asoslab berish;
- Shaxsning siyosiy va ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishi;
- Informatsion bilimlarning yuqori bo'lishi;
- Internet madaniyati;
- Kompyuter axloqi va odobining shakllanganligi;
- Informatsion madaniyat komponentlarini shakllanganligi;
- Yuqori darajadagi ijtimoiy mas'uliyat;

Globalashuv sharoitida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarda sodir bo'layotgan voqealarning mazmun mohiyatini anglash, tushunish va o'zining shaxsiy munosabatini bildirishda har bir shaxsda informatsion va intellektual madaniyatning mavjudligi amaliy ahamiyat kasb etadi.

Globalashuv jarayonlari asnosida kuzatilayotgan informatsion tahdidlarning ko'lami kengayib borayotgan davrda yoshlarda informatsion immunitet va madaniyatni shakllantirishda shubhasiz, aqliy-intellektual tarbiya juda muhim o'rin tutadi. Zero, ayni paytda jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarning teran mazmunini anglay olmaslik oqibatida butunlay boshqa ijobiy maqsadni ko'zlab tarqatilgan axborot ham informatsion tahdidning mevasi sifatida qaralishi mumkin.

Shunday ekan, informatsion tahdidlarni vujudga keltirishga urinayotgan haqiqiy ma'naviyat va madaniyat, ma'rifat va ezgulik dushmanlarining maqsad-muddaolarini anglab yetishda shaxsda, ayniqsa yoshlarda informatsion va intellektual madaniyatni shakllantirish hayotiy zaruriyatga aylanmoqda. Mantiq kuchiga tayangan tafakkur doimo chinni yolg'ondan, ezgulikni yovuzlikdan, oqillikni nodonlikdan farqlay olgan. Shunday ekan, informatsion tahdidlarning asl mazmunini belgilab berayotgan markaziy masalalar: "ommaviy madaniyat", ekstremizm va terrorizm, odam savdosi va boshqalarning asl ko'rinishini fosh qilishda shaxsda informatsion va intellektual madaniyat komponentlari to'la shakllangan bo'lmog'i davrning eng muhim talabiga aylandi. Bu fikrlar aynan kompyuter, internet va undan foydalanish masalasiga ham tegishli. Zoxirda beozor ko'rinadigan kompyuter o'yinlari ostida nimalar yashiringanini bilish qiyin emas. Bugungi kunda virtual tahdid nihoyatda ommalashib bormoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalaridan ma'lum bo'ldiki, hozirda maktab yoshidagi bolalar Internetdan tobora erta foydalanishga kirishmoqda. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari bemalol maktab yon-atrofidagi kafe yoki klubga kirib, Internetdan foydalanishi mumkin. Shu bois ular uyda ham Internetga ulanish imkoni bo'lishini xohlashi tabiiy. Lekin, mutaxassislarning fikricha, yoshi o'nga yetmagan bola odatda mustaqil ravishda Internetdan foydalanish uchun zarur bo'lgan tanqidiy, tahliliy fikrlash va shu asosda ma'lumotlarni farqlash, ularni ajrata bilish, boshqacha aytganda, "filtrlay" olish qobiliyatiga ega emas. Bu hol esa ularda aynan "informatsion madaniyat"ni shakllantirib borish lozimligini ko'rsatadi.

So'nggi paytlarda Internet orqali tahdid etish yoki ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, grifing holatlari ko'p kuzatilmoqda. Bu kabi tarmoq bezoriligining eng birinchi qurbonlari aynan yoshlar qatlami, xususan, o'smir va o'spirinlar hisoblanadi. Bir qarashda beozor tuyulgan chat xonalar yoki maxsus muloqot dasturlari orqali kechadigan suhbatlar tafakkuri endi shakllanayotgan o'smirlarni ba'zan jinoyatgacha yetaklab borayotgani hayotiy haqiqat. Virtual sekta yoki grifing bilan shug'ullanadiganlar yoxud grifyorlar zamonaviy yoshlarning qiziqishlaridan juda yaxshi xabardor bo'lib, onlayn konferensiya, forum xonalarida istalgan mavzuda suhbat yuritishi, o'zlarini ularning muammolarini tushunadigan odamlar sifatida ko'rsatishi mumkin, buning ustiga, veb tarmoqda anonimlikni saqlash xususiyati qisqa fursat ichida ishonchga kirib olishga imkon yaratadi. Grifing bilan kurashishning eng oddiy usuli — kompyuterga maxsus taqiqlov dasturlari (eng mashhurlari Kiberpatrul yoki Kidskontrol)ni o'rnatish. Shunda zararli manbalardan keladigan barcha xabarlar avtomatik tarzda filtrlanadi yoki dasturga ota-onalar tomonidan kiritilgan cheklov tufayli bolaning o'zi qiziqib nojo'ya axborotni olmoqchi bo'lganda, avtomatik taqiq ishga tushadi. Ayni paytda mazkur dasturlar ham to'liq xafvsizlikni kafolatlay olmaydi, chunki ba'zida ular foydali axborotni cheklab qo'yishi yoki keraksizini

o'tkazib yuborishi mumkin. Demak, kompyuter orqali internetdan foydalanishning texnik filtrlash usuli ham o'z samarasini to'laqonli bera olmas ekan, ularda informatsion madaniyat ko'nikmalarini shakllantirib borish lozim bo'lmoqda.

Yoshlarda informatsion tahdidlarga qarshi kurash salohiyatini shakllantirishda axborot texnologiyalarini ishlatishni mukammal bilish hech narsani hal qilmaydi. Chunki, ayni malakaning shakllanganligi uni egasi bo'lgan shaxsda informatsion tahdidni ko'zlab tarqatilgan axborotni chin mazmunini teran anglab yetish ko'nikmasining mavjud bo'lmaslik holati yuqoridagi fikrimizni asoslashimizga zamin yaratadi. Zero, yuksak darajadagi informatsion bilimdonlik tafakkur salohiyati asosida shakllangan intellektual madaniyat bilan uyg'un bo'lmasa, informatsion tahdidlar bu shaxsni osongina o'z o'ljasiga aylantirishi mumkin. Bu holat bunday shaxsda hatto, axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasi past odamga nisbatan tezroq sodir bo'lishi mumkin. Buning mazmuni shundan iboratki, informatsion bilimdonligi nisbatan yaxshi bo'lmagan shaxsni informatsion tahdidning o'z domiga tortishida texnik sabab bunga halaqit berishi mumkin.

Biz yuqorida faqat kompyuter qurilmalari asosida, uyali aloqa vositalari asosida kuzatiladigan informatsion tahdidlarni nazarda tutdik. Aksincha, informatsion tahdidlarni tarqatishning yana bir manbalaridan biri televidenie va radio hisoblanadi. Teleradiokanallar orqali tarqatilayotgan informatsiyalarning haqqoniyligi va jamiyat taraqqiyotiga, inson kamolotiga destruktiv ta'sirlarini teran anglash ko'nikmalarini shakllantirish ham informatsion va intellektual madaniyatning muhim tarkibiy qismidir. Bunda nodavlat notijorat tashkilotlar, siyosiy partiyalar, siyosatshunos, faylasuf, sotsiolog, psixologlarning o'rni beqiyosdir. Chunki, informatsion tahdidlardan himoyalanişda shaxsda faol fuqarolik mas'uliyati va madaniyati shakllanganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash lozimki, ilmiy falsafiy tadqiqotlarda qayd etilganidek kompyuter savodxonligi hozirgi davrda "inson madaniyatining muhim elementi, umumiy ta'limning tarkibiy qismi, o'quv predmeti hisoblanadi"[2]. Informatsion tahdidlarga qarshi kurashda kompyuter savodxonligi va axloqi asosida shakllangan informatsion madaniyat juda muhim ahamiyat kasb etadi. Informatsion madaniyat avvalo, shaxsning muayyan axborot makonida informatsiyalarni mazmunan saralash, ulardan o'zining ma'nan va jismonan kamol topishida ijodiy foydalana olish qobiliyatlarini ifodalaydi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, informatsion tahdidlarni anglashda informatsion madaniyat avvalo, intellektual omillarga tayanadi. Zero, butun dunyoda globallashuv jarayonlari davom etayotgan, uning salbiy oqibatlari o'laroq mamlakatimiz taraqqiyotiga zid informatsion xuruj va tahdidlar kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda yoshlar ongida informatsion immunitet va madaniyatni shakllantirishda ma'naviy va intellektual qadriyatlarga tayanish, ulug' ajdodlarimizning boy ma'naviy

merosidan foydalanish, barcha ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan ijtimoiy-gumanitar fanlarning, ayniqsa, mantiq fanining intellektual madaniyatni shakllantirish va aqliy tarbiyadagi imkoniyatlaridan to'laroq foydalanish muhim ahamiyatga molikdir.

Globalashuv jarayonlarida informatsion tahdidlarga qarshi kurashda ayniqsa yoshlarimizda e'tiqod madaniyatini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Zero, yoshlarimizning turli axborot manbalaridan tarqatilayotgan ma'lumotlarning qay biriga ishonish, qay biriga ishonmaslik malakalarini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Faylasuflarning e'tirof etishicha, texnika hozirgi zamon madaniyatining mazmuniga, hozirgi zamon odamining hayoti, turmushi, urf-odatlar, hissiyoti, kayfiyatiga kirib bordi. G'arblik yozuvchi J.Grant qayd qilgani kabi texnologiya bizni olam haqidagi tushunchamizga hamda tafakkurimizga to'liq singib ketmoqda. Texnologiyalarning jamiyatga kirib kelishi bizning nima yaxshi degan tasavurlarimizni o'zgartirishimizni talab qilmoqda, unga ko'ra, aqldan ozganlik nima, sog'lom aql nima, adolat va adolatsizlik, aqllilik va aqldan tashqarilik, go'zallik va xunuklik to'g'risidagi qarashlarimizni qayta ko'rib chiqishimiz zarur bo'lmoqda.[3] Shunday ekan, ishonch va e'tiqod uyg'unligini vujudga keltirish ham informatsion tahdidlardan himoyalashning eng muhim omillaridan biridir. Har qanday mazmundagi axborotning chinligi yoki yolg'onligiga ishonish ham insondan intellektual salohiyatni va madaniyatni talab qiladi. Shubhasiz, zamonaviy fan asoslarini chuqur va puxta egallagan bilimdon yoshlar aniq dalillarga asoslanmagan, isbot va dalilsiz uydirmalarga, tuhmat va bo'htonlarga o'z vaqtida keskin zarba bera oladilar. Shuning uchun bugungi kunda mamlakatimizda shaxsning informatsion va intellektual madaniyati darajasini yanada yuksaltirish, olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar mazmunida o'z ifodasini topmoqda.

Xulosa qilib aytganda, agar biz yoshlarimizning ongi va ruhiyatini zararli mafkuralardan qat'iyat bilan himoya qilsak, har qanday g'arazgo'y kuchlar yurt taraqqiyoti va uning porloq kelajagiga raxna sola olmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". 1-jild. – Toshkent.: "O'zbekiston" NMIU, 2017, 27-bet.
2. Основы информатика и вычислительной техники. М.: 1995. С.34.
3. Негодаев И.А. "На путях информационному обществу". Ростов-на-Дону: 1999.С.125.